

BOLALARNING RIVOJLANISHIDA ONA TILINING AHAMIYATI

Dushatova Shohsanam Baxtiyor qizi

FarDU o'qituvchi sh.dushatova@pf.fdu.uz

Rahmatullayeva Zulayho

FarDU 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ko'pchiligimizga ma'lumki, birinchi o'rganilgan tilda pedagogik ta'lim mavjud emas. Birinchi til asosan atrof-muhitning o'zida va boshqa odamlar bilan muloqot qilish uchun foydalaniladigan narsadan olinadi. Bolalarning ulg'ayishi davomida tilning ahamiyati juda ham muhim hisoblanadi.

Kalit so'z va iboralar: ona tili, ta'lim, tarbiya, o'zaro munosabat, ikkinchi til, yosh faktori, rivojlanish, milliy meros, pedagogika.

Abstract: As most of us know, there is no pedagogical education in the first language learned. The first language is mainly acquired from the environment itself and from what is used to communicate with other people. The importance of language is very important during the development of children.

Key words and phrases: mother tongue, education, upbringing, interaction, second language, age factor, development, national heritage, pedagogy.

Аннотация: Как известно большинству из нас, нет педагогического образования на первом изучаемом языке. Первый язык в основном приобретается из самой окружающей среды и из того, что используется для общения с другими людьми. Значение языка очень важно в развитии детей.

Ключевые слова и фразы: родной язык, образование, воспитание, взаимодействие, второй язык, возрастной фактор, развитие, национальное наследие, педагогика.

Har bir inson tug'ilibdiki, birinchi bo'lib o'rganadigan tili bu ona tilidir, sekin-asta bizning kundalik turmush tarzimizda qancha so'zga ega bo'lishimiz va fiklash qobiliyatimizni rivojlantiradigan ilk so'zlar ona tili hisoblanadi. Nega endi birinchi

til ona tili deb nomlanadi, chunki, chaqaloqning birinchi shiringina so'zlari va tarbiyasi asosan onalar tomonidan o'rgatiladi. Onalar bolalari qornidaliklaridayoq tilni o'rgatib boradilar. Mana shundan ham bilishimiz mumkinki, onalarimiz nima uchun Jannati ekanliklarini.

Ko'pchiligimizga ma'lumki, birinchi o'rganilgan tilda pedagogik ta'lim mavjud emas. Birinchi til asosan atrof-muhitning o'zida va boshqa odamlar bilan muloqot qilish uchun foydalaniladigan narsadan olinadi. Bolalarning ulg'ayishi davomida tilning ahamiyati juda ham muhim hisoblanadi. Shuning uchun ham 2000-yildan buyon har 21-fevral sanasida Xalqaro ona tili kuni nishonlanib kelinmoqda. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, bizning davlatimiz "O'zbekiston Respublikasining davlat tili -o'zbek tilidir "maqomi mustaqillikka erishish ostonasida turgan paytimizda Yurtboshimiz Islom Krimov tashabbusi ostida 1989-yil 21-oktabr sanasida ushbu qonunimiz qabul qilingan. Ushbu maqola 3 bosqichda yoritib beriladi, ya'ni:

1. Ona tili –millat ruhi
2. Tilni egallash o'rtasidagi munosabatlar
3. O'z ona tilidan tashqari xorijiy tillarni o'rganishning foydalari.

Ona tili –millat ruhi.

Vaqt oqar daryo deb bejizga aytishmaydi, mana davlat tili maqomini olganimizga ham 33 yilga to'lib 34 yilga qadam bosmoqdamiz. O'z ona tilimizga ega ekanligimiz va u davlatimiz maqomi ekanligi biz uchun juda ham katta faxr hisoblanadi.O'z ona tilimiz orqali biz o'z turmush tarzimiz, madaniytimiz va an'analарimizni ifodalay olamiz. Bugungi yosh avlod uchun juda ham muhim narsalardan biri hisoblanadi.Agarda bola o'z tilini bilmasa millat ham o'ladi , millatning qadriyatları, o'z milliy urf-odati so'nadi. Ona tili taraqqiyoti har bir millatning ijtimoiy o'sishi bilan chambarchas bog'liqdir. Hatto YUNESKO da berilgan faktlarda ham aytilganidek, ona tilini bilish ya'ni o'rganish tilni to'g'ri rivojlanishi uchun muhim omil hisoblanadi. Qolaversa, o'qish yozish kabi

mashg'ulotlarni o'stiradi. Shu bilan birgalikda, ona tili ko'proq mahalliy aholi o'rtasida ko'proq foydalaniladi, bu orqali bola mahalliy madaniyat va urf-odatlarini bilishga ega bo'ladi. Shuningdek, bobolarimiz bizga meros qoldirgan asarlarida ham til haqida juda kerakli ma'lumotlar aytib o'tilgan. Misol uchun A. Navoiy bobomizning "Mahbub ul qulub" asarining uchinchi bobida insonlarda uchraydigan yomon jihatlarni qattiq tanqid ostiga oladi. Juda mashxur hisoblangan "Tilga extiyorsiz elga etiborsiz jumlasini ham shu asarda keltirilgan. Bu asar o'z milliyligimiz ramzi hisoblanibgina qolmay, unda inson qanday komillikka erishishi, va o'zidan qanday yomon qusurlarni tark qilishi keng bayon qilingan. Men bu asarda o'zimga juda ko'p xulosalar chiqarganman. Sizlarga shu asarni o'qishingizni tavsiya qilaman. Nafaqat bu asarda balki A. Navoiyning "Muhokamat ul lug'atayn" asari ham til haqidadir. Menga bobomizning til haqidagi ushbu hikmati juda ham yoqadi, til bu chamanning ochilgan lolasi, so'z durlari esa unga qo'ngan shabnamdir.

Tilni egallash o'rtasidagi munosabatlar.

Bola hayotining eng birinchi yillarida muhim rol bu ona tilini o'rganishdir. Bola aynan shu orqali o'z tengdoshlari bilan, qolaversa ijtimoiy davralardagi odamlar bilan muloqotga kirisha oladi. Ba'zi faktlarga ko'ra bolalarda ona tilini o'rganish tug'ilishiga yaqin ya'ni 30-haftasida boshlanishi mumkin ekan. Tilni egallash uchun ota onalar va bolalar o'rtasida munosabatlar muhim rol o'ynaydi deb hisoblayman. Ota onalarning farzandiga bo'lgan munosabati bolaning birinchi taasurotlarini anglatadi va boshqalar bilan aloqa qilib keta oladimi yo'qmi shularni belgilaydi. Oiladagi mustahkam rishtalar bolalarda tilga bo'lgan e'tiborni, mustaqil fikrlay olishni hamda o'z qiziqishlarini bayon qilishni, asosiysi o'zini o'zi anglashni rivojlantiradi. Farzandga til bilan munosabatga kirishishni o'rgatish uchun eng avvalo o'z farzandingiz hayotida siz bilan bo'ladigan munosabatlarning ishtiroki va yaqin suhbat orqali oson erishilishi mumkin. Eng asosiysi farzandga moslashishni unutmaslik kerak, chunki bola kundan kunga o'zgarib boradi. Agarda siz bolaga salbiy munosabat bildirib uni tinglamasangiz u o'z qobig'iga kirib oladi va til bilan

munosabat susayib ketadi. Aksincha, u bilan yaxshi munosabat bo'lsa va uni tinlansa unda tilga bo'lgan ehtiyoj oshadi va yanada teran fikrlaydi, til bilan munosabatga kirishadi. Chunki u fikr bildirganda e'tibor bilan tinglansa, u o'zining kim ekanligi va qanday muhim o'rindaligi unga ko'proq motivatsiya ruhini beradi. Bu natijalarga erishish uchun, uzoq yo'l hamda ota onalardan chiroyli sabr va tushunish talab qilinadi.

O'z ona tilidan tashqari xorijiy tillarni o'rganishning foydalari.

Hammamizga ma'lumki, farzand Allohning eng oliy baxtlaridan biridir. Ushbu oliy ne'matni esa har bir ota ona befarq qoldirmasligi, uni komillikka intilishida asosiy sababchi bo'lishlari lozim. Bir til insonga hayot yo'lini o'rgatsa, boshqa bir til yo'lda yana boshqa eshiklarni ochilishiga sabab bo'ladi. Mavzumizdan chetlashmagan holda, xorijiy tillarni o'rganishga e'tibor qaratadigan bo'lsak, har bir bola chet tilini o'rganish shart emas, lekin o'rgansa zarari ham yuq. Buni qanday qilib oson o'rgatsa bo'ladi degan savolga men shunday javob bergan bo'lar edim. Albatta bolani majburlamasdan uni erkin holda o'yinlar orqali oson o'rgatsa bulsa kerak. Asosiysi bola tildan zerikib qolmasligi kerak. O'yin orqali nimadur o'rganishning afzalliklari juda ham ko'p, misol uchun bola jismoniy, aqliy faoliyatlarni amalga oshiradi bunda bolada visual, eshitish hamda kinestetik bilim olishning ko'rinishlari rivojlanadi. Bularning barchasi bolalar uchun juda foydali. Olimlarning fikricha bola chet tillarini 10 yoshgacha zo'r o'rganadi ekan. Lekin yana bir tadqiqotga yuzlanadigan bo'lsak, inson miyasining rivojlanishining eng tez davri bu chaqaloq tug'ulgandan 3 yoshga to'lgungacha ekanligi isbotlangan. Katta yoshdagi odamning miyasidan ko'ra 3yoshli bolaning miyasi ikka karra tezroq ishlar ekan. Ammo tilni o'rgatishda bolalarning psixologik va til o'zlashtirish qobiliyatini nazarda chetda qoldirmaslik lozim. Bir farzandning otasi bilan suhbat qurganimda maqolam buyicha savol bergan edim. Ya'ni bolalarga xorijiy tillarni o'rgatishga nisbatan fikringiz qanday deb. U inson shunday javob berdi: "Aslida bolalarga xorijiy tillarni o'rgatish muhim emas, o'rganmasa ham bo'laveradi lekin o'rgansa

ham boshqa tilni o'z hayotiga aylantirib olmasligi kerak, faqatgina har xil insonlarga aldanmaslik uchun yoki do'stlik aloqalari uchun o'rgansa maqulroq. Ko'proq o'z ona tilimizga e'tibor qaratishini va o'z ona tilimizda yangi kashfiyotlar qilinishini nafaqat o'z farzandlarimni balki barcha yoshlarni shunday qilishlarini xohlardim. Chunki o'z tilimizga e'tibor qancha kuchli bo'lsa davlatimizga e'tibor va hurmat ham shuncha yuqori bo'ladi" deya o'z so'zlarini yakunladilar.

Rostdan ham o'z tilimizni unutmagan holda boshqa tillarni o'rganishimiz maqsadga muvofiqdir. Biz yoshlar o'z tilimiz bilangina mustaqil va barkamoldirmiz. Har bir yoshlar uchun shuni ta'kidlash lozimki, davlat tili bu milliy til ya'ni ona tili degan tushunchalardan uzoqlashmaslik kerak. Faxr bilan aytishimiz kerakki, o'zbek tili davlatimiz istiqbolining zilol ko'zgidir. Inson faoliyating eng foydali tomonlaridan biri bu do'stlik qo'llaridir. Biz o'z tilimizdan cheklanmagan holda boshqa tilni ham o'rgansak chet ellik bir odam uchun bir tuhfa hadya qilgandek bo'lamiz. Bu ham albatta bizning foydamizgadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. E.Agzamov. Ona tilidan muammoli dars, " Til va adabiyot ta'limi" jurnali. 1993 yil 3-4 qo'shma soni. 27-30 betlar.
2. M.Mahmutov. Maktabda muammoli ta'limni tashkil qilish. Toshkent. "O'qituvchi" 1981 yil.
3. X.Ne'matov, A.G'ulomov. Maktabda til sathlarini o'zaro bog'lab o'rganish. Toshkent. 1992 yil.
4. Walter S. "Mother Tongue-based Education in Developing Countries: Some emerging insights". GIAL/SI. Available here: <http://www.globalpartnership.org/media/library/blog/Steve-Walter-Mother>
5. Dushatova, S., & Azamov, M. (2022, November). SO'Z TURKUMLARI TASNIFI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 6, pp. 89-95).

6. Shokhsanam, D., & Abdukarimova, M. (2022, December). THE ADVANTAGES OF BOOKS IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES. In *INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATION IN THE 21ST CENTURY* (Vol. 1, No. 9, pp. 169-171).
7. Zafar, J. (2022). Linguistic and Cultural Problems in Translation. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(12), 55-57.
8. Dushatova, S., & qizi Norinboyeva, D. J. (2022). CHET TILIDA NUTQNI TINGLAB TUSHUNISH VA UNDA FRAZEOLOGIZMLARNING O'RNI. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(7), 66-71.
9. Shokhsanam, D., & Makhmudova, M. (2022). BENEFITS OF DAILY READING. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(8), 28-32.
10. Dushatova, S., & Burgutova, G. (2022). CHET TILLARINI BILISHNING FOYDALARI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(8), 40-45.
11. qizi Dushatova, S. B., & qizi Qodiraliyeva, N. I. (2022). EFFECTIVE METHODS OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES. *International Academic Research Journal Impact Factor 7.4*, 1(5), 63-67.
12. Aliyeva, N. (2021). Similarities And Distinctive Features Of Uzbek, Russian And English Phrases. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(05), 315-321.
13. Alieva, N. (2022). The Use of New Phraseological Units and Collocations in the Language. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(11), 66-72.
14. Aliyeva, N. (2021). Modern concepts of the study of phraseological units within the framework of frame representation and the theory of conceptual metaphor. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 2021(4), 147-156.

15. Aliyeva, N. (2021). MODERN CONCEPTS OF STUDYING PHRASEOLOGISMS IN THE FRAMEWORK OF FRAME REPRESENTATION AND THEORY OF CONCEPTUAL METAPHOR. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES* (2767-3758), 2(12), 206-211.